

ZULFIYA SHE'RLARIDA SIFAT VALENTLIGI

I.Ahmadjonov, FarDU katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Zulfiya she'riyatidagi sifat turkumiga oid leksemalarning birika olish imkoniyati, uning valentlik imkoniyatlari borasida so'z boradi.*

Аннотация: *В статье рассматриваются возможности сочетания лексем, относящихся к категории прилагательных, в поэзии Зульфии и возможности их валентности.*

Abstract: *The article examines the possibilities of combining lexemes belonging to the category of adjectives in Zulfiya's poetry and the possibilities of their valence.*

Kalit so'zlar: *sintagmatik munosabat, valentlik, predikat, leksema kabilar.*

Ключевые слова: *синтагматическое отношение, валентность, предикат, лексема и т. д.*

Key words: *syntagmatic relation, valence, predicate, lexeme, etc.*

Valentlik faqat fe'llar tomonidan emas, boshqa turkumlar tomonidan ham tashiladi. Buni, ayniqsa, sifatlarda faol kuzatish mumkin. Chunki sifatlarning gap kesimi vazifasida qo'llanishi tabiiy hodisadir.

Sifatlar otlar bilan ikki ko'rinishda sintagmatik munosabatga kirishadi:

- 1) sifatlovchi vazifasida ot bilan atributiv munosabatda bo'ladi;
- 2) predikat vazifasida boshqa so'zlar bilan predikativ munosabatda bo'ladi.

Sifatlarning predikativlik munosabatida valentliklarni qay tarzda ro'yobga chiqarayotganini Zulfiya she'rlarida ham kuzatishimiz mumkin.

*Shundan beri tikman. Har nega qalqon,
Baxtga, bahorga ham, qishga, qayg'uga.
Birov azasida yig'layman qon-qon,
To'yida yayrayman ohuga o'xshab.*

Parchadagi shundan beri tikman jumlasida sifat turkumiga oid bo'lgan tik so'zi predikat vazifasida kelganligi uchun gap qolipini shakllantirish imkoniyatiga ega. Bu jumlada sifat predikat payt (shundan beri) valentligini ro'yobga chiqargan. Shundan beri aktanti predikatga leksik-semantik jihatdan birikmoqda. Predikatdagi shaxs-son affiksi orqali uning agens valentligi ham sezilib turibdi. Lekin bu aktant gapda sintaktik tomondan ro'yobga chiqmagan. Mantiqan shaxs-son affiksiga qarab agensni tiklash mumkin, biroq bunda ham predikat va agens o'rtasida leksik-semantik valentlik bo'lmaydi, bular shakl valentligiga mansub bo'ladi.

*Tirik ekan nega tashlab ketmading,
Mendan nafisroqning husniga oshiq.
Mendan yonig'rog'i tortmadi seni,
Edi nigohingga bor jannat ochiq.*

Bu parchadagi edi nigohingga bor jannat ochiq jumlasidagi sifat predikati gap qolipini tashkil etgan. Predikat o'rin (bor jannat ochiq) va obyekt (nigohingga ochiq edi) aktantlari semantik valentliklarni ro'yobga chiqargan va bu aktantlar gapda ega va to'ldiruvchi sintaktik vazifalarida kelgan. Bu valentliklar o'zaro leksik-semantik

tomondan birikib klassemmani tarkib toptirgan. Ochiq edi predikatida yuqoridagi valentliklardan tashqari payt valentligini ham mantiqan anglash mumkin. Edi to'liqsiz fe'li o'tgan zamon ma'nosini bildirgani sababli payt valentligini shaklan va mantiqan anglash mumkin bo'ladi.

*Seni majnun etib bir yer go'zali,
Nega meni tashlab ketavermading.
Tirik ayriliqning dog'i og'irmish,
Torlik kemirarmish umrni chaynab.*

Yuqorida keltirilgan parchadagi tirik ayriliqning dog'i og'irmish jumlasiga nazar tashlaylik. Sifat predikat obyekt valentligini (tirik ayriliqning dog'i) birikma tarzida yuzaga chiqargan.

*Bu mudhish egovga berardim turish,
Ketsang ham menga jon tuyqungdan aynab.
Bilardim, qaydadir olasan nafas,
Murakkab bu dunyo sen-chun ham tirik.*

Bu parchada sifatning atributiv va predikativ munosabatlarini ko'rishimiz mumkin. Dastlab, murakkab bu dunyo sen-chun ham tirik jumlasidagi sifatning atributiv munosabatiga to'xtalamiz. Murakkab leksemasi dunyo leksemasining belgisini ko'rsatmoqda va bu atributiv munosabat orqali ot valentligi yuzaga chiqqan. Yuqoridagi atributiv munosabatga kirishgan murakkab dunyo birikmasi sifat predikatning obyekt valentligini to'ldiradi va bu aktant gapda ega vazifasini bajaradi. Sen-chun aktanti predikatning adresat valenti bo'lib, u ham xuddi agens aktantiga o'xshab shaxs semasi asosida yuzaga keladi.

Shuningdek, bu she'rning so'nggi baytida ham sifatning predikat munosabatiga duch kelishimiz mumkin:

*Senga yot mudhishlik, tund ruhlik, qafas,
Bugungi qadaming kechadan yirik.
Nega-nega meni tashlab ketmading,
Bilaman, rashk meni etardi halok.*

Bugungi qadaming kechadan yirik jumlasidagi yirik predikati o'zining bo'sh o'rinlarini payt (kechadan yirik) va obyekt (bugungi qadaming yirik) aktantlari hisobiga to'ldirmoqda. Bu aktantlar gapda ega va payt holi vazifalarini bajargan. Xulosa qilib aytganda, sifatning fe'llardan so'ng juda ko'p o'rinlarda gap kesimi bo'lib kelishi uni fe'ldan keyingi valentlik tashuvchi turkum sifatida qaralishi olib keladi. Buning yorqin misoli sifatida Zulfiyaning "Sensiz" she'rida ham ko'rib o'tdik.